

ИСТОРИЯ КИТАЙСКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Турсунова Наргиза Сардор кизи

НУУз. Имени Мирзо Улугбека

Аннотация. Работа посвящена анализу китайской трудовой миграции в Республику Узбекистан в контексте углубляющегося узбекско-китайского сотрудничества.

Ключевые слова: китайская миграция, культурно-гуманитарное сотрудничество, межкультурная коммуникация, адаптация, сотрудничество.

После обретения независимости в 1991 году Узбекистан вступил в новый этап внешнеэкономических и гуманитарных связей, среди которых особое место заняла динамично развивающееся сотрудничество с Китайской Народной Республикой. В рамках инициативы «Один пояс, один путь», деятельности ШОС наблюдается не только рост инвестиций и инфраструктурных проектов, но и постепенное увеличение присутствия китайской рабочей силы на территории Узбекистана. Особый интерес вызывает трудовая миграция и рост присутствия китайцев в странах Центральной Азии, в том числе и в Республике Узбекистан.

История китайской миграции в Узбекистан хоть и является актуальной темой для исследователей, но всё еще недостаточно изучена и рассмотрена. В основном, исследованы сотрудничество двух стран в рамках различных проектов, сотрудничество в сфере экономики, взаимодействие в культурно-гуманитарном направлении. Также существуют отдельные статьи и научные работы про миграционные процессы в целом, и китайскую трудовую миграцию в страны Центральной Азии. Важными источниками для исследования служат статистические данные, наглядно демонстрирующие рост туризма, миграцию китайских рабочих, предпринимателей, возникновение совместных китайско-узбекских предприятий или же предприятий с китайским капиталом и инвестициями.

Трудовая миграция из Китая в Узбекистан носит в основном временный и проектный характер, связанный с реализацией строительных, энергетических и транспортных проектов. Основой для такой миграции служат требования КНР. Которые государство выдвигает при подготовке экономических проектов, выдаче льготных кредитов или внедрении инвестиций из китайских банков (Эксимбанк, Китайский банк развития) или источников финансирования инициативы «Один пояс, один путь» (Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций).

Китайские трудовые мигранты вносят значительный вклад в экономику Узбекистана. Они активно участвуют в развитии инфраструктуры, особенно в строительстве и сельском хозяйстве. Кроме того, китайские мигранты передают технологии и опыт в

различных отраслях, что способствует модернизации экономики страны. Создание рабочих мест и стимулирование местной экономики через потребление и налоги также являются важными аспектами их вклада. С социальной точки зрения китайские мигранты способствуют передаче современных технологий и трудовых практик, но одновременно вызывают определённые культурные и адаптационные трудности в принимающем обществе. Взаимодействие китайских и узбекских работников формирует новый тип межкультурной коммуникации, основанный на прагматизме и взаимной экономической выгоде.

Таким образом, китайская трудовая миграция в Узбекистане выступает не только следствием экономической глобализации, но и важным индикатором социально-исторических трансформаций в регионе, где пересекаются интересы крупных держав, национальные стратегии развития и процессы культурной адаптации.

Использованная литература:

1. Кашин А., Королев А. Помощь КНР странам Центральной Азии. *Мировая экономика и международные отношения*, 2018, том 62, №3, с. 78-85
2. Парамонов В., Строков А., Столповский О. Внешняя политика Китая в Центральной Азии // *Центральная Азия и Кавказ*. 2010. №4. URL: <https://cyberleninka.ru> (дата обращения: 10.12.2024).
3. Рогожин А.А. Экспансия Китая в Узбекистан: экономический аспект. Анализ и прогноз. *Журнал ИМЭМО РАН*, 023, №2, сс. 43-56. DOI:10.20542/AFIJ-2023-2-43-56.